

测样咨询

2、*Ecotox Environ Safe* 浙江工商大学学者：与多层氧化石墨烯相比，单层氧化石墨烯胁迫下小麦的硝酸盐吸收和生长受到更多抑制

通讯作者：浙江工商大学 都韶婷

NMT 设备：植物养分高效机制分析仪（旭月 / 美国扬格 NMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

利用非损伤微测技术（NMT）检测小麦根 NO_3^- 实时吸收速率结果显示，经 sGO、mGO 处理后根部分生区 NO_3^- 吸收速率分别下降了 10%、6%（图上）；根伸长区 NO_3^- 吸收速率分别下降了 16%、7%（图中）；根成熟区 NO_3^- 吸收速率分别下降了 8%、12%（图下）。sGO 处理对根分生区和伸长区 NO_3^- 吸收的抑制作用比 mGO 处理更强，但 mGO 处理对根成熟区的抑制作用比 sGO 强。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考